

НЕЙРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БИОМАРКЕРЫ КАК ПРЕДИКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ.

Рахимова Шахнозахон Комилжон кизи
P.h.d. ассистент кафедры: Реабилитации,
спортивной медицины,
народной медицины и жизненное образование

Азизова Раъно Баходировна
Профессор кафедры неврологии и
медицинской психологии ТГМУ доктор медицинских наук

Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) является ведущей причиной двигательных нарушений в детском возрасте, однако роль хронического нейровоспаления в патогенезе заболевания остается недостаточно изученной.

Цель исследования - оценить профиль воспалительных биомаркеров у детей со спастическими формами ДЦП и определить их прогностическую значимость для функциональных исходов.

Материалы и методы. В исследование включены 120 детей со спастическими формами ДЦП в возрасте 3-12 лет и 60 здоровых детей контрольной группы. Методом иммуноферментного анализа определялись сывороточные концентрации IL-6, TNF- α , IL-1 β , IL-10 и C-реактивного белка. Тяжесть двигательных нарушений оценивалась по системе классификации GMFCS. Проводился корреляционный анализ, ROC-анализ и множественная регрессия.

Результаты. У детей с ДЦП выявлено значительное повышение уровней провоспалительных цитокинов: IL-6 в 2,8 раза ($11,2 \pm 4,6$ против $4,0 \pm 1,2$ пг/мл, $p < 0,001$), TNF- α в 3,1 раза ($15,8 \pm 6,2$ против $5,1 \pm 1,8$ пг/мл, $p < 0,001$), IL-1 β в 2,4 раза ($8,9 \pm 3,8$ против $3,7 \pm 1,1$ пг/мл, $p < 0,001$) и снижение IL-10 на 42% ($3,8 \pm 1,9$ против $6,5 \pm 2,1$ пг/мл, $p < 0,001$). Установлены сильные корреляции между уровнями цитокинов и тяжестью двигательных нарушений по GMFCS: IL-6 ($r=0,74$), TNF- α ($r=0,79$), IL-1 β ($r=0,66$), IL-10 ($r=-0,52$), все $p < 0,001$. Разработанная прогностическая модель на основе комбинации IL-6, TNF- α и IL-10 позволяет предсказывать функциональные исходы с точностью 81% ($R^2=0,81$, $p < 0,001$).

Заключение. Хроническое нейровоспаление играет ключевую роль в патогенезе ДЦП. Воспалительные биомаркеры могут использоваться для

стратификации риска, прогнозирования функциональных исходов и мониторинга эффективности терапии у детей с ДЦП.

Ключевые слова: *детский церебральный паралич, нейровоспаление, цитокины, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли- α , GMFCS, прогностические биомаркеры, функциональные исходы*

Введение

Детский церебральный паралич представляет собой группу постоянных нарушений развития движения и позуры, вызывающих ограничения активности и обусловленных непрогрессирующими повреждениями развивающегося головного мозга плода или младенца [1, 2]. Распространенность ДЦП составляет 2-3 случая на 1000 живорожденных детей, что делает его наиболее частой причиной физической инвалидности в детском возрасте [3, 4]. Традиционно ДЦП рассматривался как статическое состояние, возникающее в результате однократного повреждения мозга в перинатальном периоде, однако современные исследования свидетельствуют о более сложной патофизиологии заболевания, включающей хронические воспалительные процессы в центральной нервной системе [5, 6, 7].

Накапливающиеся данные указывают на то, что нейровоспаление может играть ключевую роль не только в острой фазе повреждения мозга, но и в долгосрочном прогрессировании неврологических нарушений при ДЦП [8, 9, 10]. Хроническая активация микроглии и астроцитов приводит к персистирующей продукции провоспалительных цитокинов, которые оказывают повреждающее воздействие на нейроны, олигодендроциты и синаптические структуры [11, 12, 13]. Особое внимание исследователей привлекают такие ключевые медиаторы воспаления, как интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли- α (TNF- α), интерлейкин-1 β (IL-1 β) и противовоспалительный интерлейкин-10 (IL-10), дисбаланс которых может определять тяжесть клинических проявлений и функциональные исходы у детей с ДЦП [14, 15, 16, 17].

Понимание роли нейровоспаления в патогенезе ДЦП имеет важное клиническое значение, поскольку открывает новые возможности для разработки биомаркеров прогнозирования, мониторинга течения заболевания и создания таргетных терапевтических подходов [18, 19, 20]. Воспалительные биомаркеры могут служить объективными индикаторами тяжести повреждения мозга и эффективности проводимого лечения, что особенно важно в условиях ограниченных возможностей нейровизуализации для оценки функционального состояния нервной системы у детей с ДЦП [21, 22, 23].

Цель исследования. Оценить профиль воспалительных биомаркеров у детей со спастическими формами детского церебрального паралича, определить их взаимосвязь с тяжестью двигательных нарушений и разработать прогностическую модель для предсказания функциональных исходов на основе цитокинового профиля.

Материалы и методы исследования. В одноцентровое поперечное исследование были включены 120 детей со спастическими формами ДЦП в возрасте от 3 до 12 лет (средний возраст $7,4 \pm 2,8$ года), находившихся на лечении в отделении детской неврологии. Контрольную группу составили 60 здоровых детей соответствующего возраста (средний возраст $7,1 \pm 2,6$ года), не имевших неврологических заболеваний и острых воспалительных процессов. Критериями включения в основную группу служили: подтвержденный диагноз спастической формы ДЦП, возраст от 3 до 12 лет, отсутствие острых инфекционных заболеваний в течение 4 недель до исследования, информированное согласие родителей. Критерии исключения включали: дискинетические и атаксические формы ДЦП, наличие острых воспалительных заболеваний, прием противовоспалительных препаратов в течение 2 недель до исследования, тяжелые соматические заболевания.

Тяжесть двигательных нарушений оценивалась с использованием системы классификации больших моторных функций (Gross Motor Function Classification System, GMFCS), согласно которой пациенты были распределены следующим образом: GMFCS I уровень - 35 детей (29,2%), GMFCS II - 25 детей (20,8%), GMFCS III - 30 детей (25,0%), GMFCS IV - 20 детей (16,7%), GMFCS V - 10 детей (8,3%). По топографическим формам распределение составило: спастическая диплегия - 68 детей (56,7%), спастическая гемиплегия - 32 ребенка (26,7%), спастическая тетраплегия - 20 детей (16,6%).

Забор венозной крови для лабораторного исследования проводился утром натощак в стандартные пробирки с активатором свертывания. После центрифугирования при 3000 об/мин в течение 10 минут сыворотка отделялась и хранилась при температуре -80°C до проведения анализа. Концентрации цитокинов IL-6, TNF- α , IL-1 β и IL-10 определялись методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов (R&D Systems, США) согласно инструкциям производителя. Уровень С-реактивного белка измерялся высокочувствительным иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе. Все анализы выполнялись в дублях, коэффициент вариации не превышал 5%.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета SPSS 26.0. Нормальность распределения оценивалась с

помощью критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения групп использовались t-критерий Стьюдента для нормально распределенных данных и критерий Манна-Уитни для данных с ненормальным распределением. Корреляционный анализ выполнялся с вычислением коэффициента корреляции Пирсона или Спирмена в зависимости от типа распределения. Для оценки диагностической значимости биомаркеров проводился ROC-анализ с вычислением площади под кривой (AUC). Множественный регрессионный анализ использовался для разработки прогностической модели. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ сывороточных концентраций воспалительных биомаркеров выявил выраженные различия между детьми с ДЦП и контрольной группой. У пациентов с ДЦП наблюдалось статистически значимое повышение уровней всех провоспалительных цитокинов: концентрация IL-6 была увеличена в 2,8 раза и составляла $11,2 \pm 4,6$ пг/мл против $4,0 \pm 1,2$ пг/мл в контрольной группе ($p < 0,001$), уровень TNF- α превышал контрольные значения в 3,1 раза ($15,8 \pm 6,2$ против $5,1 \pm 1,8$ пг/мл, $p < 0,001$), концентрация IL-1 β была повышена в 2,4 раза ($8,9 \pm 3,8$ против $3,7 \pm 1,1$ пг/мл, $p < 0,001$). Одновременно отмечалось значительное снижение уровня противовоспалительного IL-10 на 42% ($3,8 \pm 1,9$ против $6,5 \pm 2,1$ пг/мл, $p < 0,001$). Концентрация С-реактивного белка у детей с ДЦП также была существенно выше контрольных значений ($5,2 \pm 2,4$ против $2,0 \pm 0,8$ мг/л, $p < 0,001$), что подтверждало наличие системного воспалительного ответа.

Корреляционный анализ продемонстрировал тесные взаимосвязи между уровнями воспалительных маркеров и тяжестью двигательных нарушений по шкале GMFCS. Установлены сильные положительные корреляции для провоспалительных цитокинов: IL-6 показал коэффициент корреляции $r = 0,74$ ($p < 0,001$), TNF- α - $r = 0,79$ ($p < 0,001$), IL-1 β - $r = 0,66$ ($p < 0,001$). Противовоспалительный IL-10 демонстрировал умеренную отрицательную корреляцию с уровнем GMFCS ($r = -0,52$, $p < 0,001$). С-реактивный белок также показал значимую положительную корреляцию с тяжестью двигательных нарушений ($r = 0,58$, $p < 0,001$). Дополнительно выявлены корреляции между цитокинами и показателями спастичности по модифицированной шкале Ашворта: IL-6 ($r = 0,63$, $p < 0,001$), TNF- α ($r = 0,61$, $p < 0,001$), IL-1 β ($r = 0,55$, $p < 0,001$).

Анализ по подгруппам в зависимости от уровня GMFCS выявил прогрессивное увеличение концентраций провоспалительных маркеров с нарастанием тяжести двигательных нарушений. У детей с легкими нарушениями (GMFCS I-II, $n = 60$) средние концентрации составили: IL-6 -

6,8±2,4 пг/мл, TNF-α - 9,7±3,6 пг/мл, IL-1β - 5,1±2,2 пг/мл, IL-10 - 5,2±2,1 пг/мл. При умеренных нарушениях (GMFCS III, n=30) наблюдалось дальнейшее повышение: IL-6 - 11,4±3,8 пг/мл, TNF-α - 16,2±5,1 пг/мл, IL-1β - 8,8±3,1 пг/мл, при снижении IL-10 до 3,6±1,5 пг/мл. У детей с тяжелыми нарушениями (GMFCS IV-V, n=30) концентрации достигали максимальных значений: IL-6 - 18,4±5,9 пг/мл, TNF-α - 24,7±7,8 пг/мл, IL-1β - 13,2±4,7 пг/мл, при минимальном уровне IL-10 - 2,1±0,9 пг/мл.

ROC-анализ продемонстрировал высокую диагностическую точность воспалительных биомаркеров для выявления детей с тяжелыми формами ДЦП (GMFCS IV-V). Площадь под ROC-кривой составила: для IL-6 - 0,91 (95% ДИ: 0,85-0,97), для TNF-α - 0,94 (95% ДИ: 0,89-0,99), для IL-1β - 0,87 (95% ДИ: 0,80-0,94), для IL-10 - 0,82 (95% ДИ: 0,74-0,90). Оптимальные пороговые значения для прогнозирования тяжелых функциональных нарушений составили: IL-6 > 12,5 пг/мл (чувствительность 89%, специфичность 85%), TNF-α > 16,8 пг/мл (чувствительность 92%, специфичность 88%), IL-1β > 9,4 пг/мл (чувствительность 83%, специфичность 81%), IL-10 < 3,5 пг/мл (чувствительность 78%, специфичность 76%).

Множественный регрессионный анализ с пошаговым включением переменных позволил разработать прогностическую модель для оценки функциональных исходов у детей с ДЦП. В финальную модель вошли три наиболее значимых предиктора: IL-6 (стандартизированный β-коэффициент = 0,45, p<0,001), TNF-α (β = 0,38, p<0,001) и IL-10 (β = -0,29, p<0,01). Модель объясняла 81% вариабельности функциональных исходов (R² = 0,81, F = 142,7, p<0,001) и имела следующий вид: Прогностический индекс = 0,45 × [IL-6] + 0,38 × [TNF-α] - 0,29 × [IL-10] + 1,8, где концентрации цитокинов выражены в пг/мл. Валидация модели методом bootstrap с 1000 повторениями показала стабильность результатов с 95% доверительным интервалом для R² от 0,76 до 0,84.

Дополнительный анализ выявил значимые ассоциации между воспалительными биомаркерами и сопутствующими клиническими проявлениями. У детей с эпилепсией (n=34, 28,3% от общей выборки) концентрации провоспалительных цитокинов были значительно выше: IL-6 - на 34% (14,9±5,2 против 9,8±3,8 пг/мл, p<0,01), TNF-α - на 29% (20,4±7,1 против 13,8±5,4 пг/мл, p<0,001), IL-1β - на 26% (11,2±4,3 против 7,9±3,1 пг/мл, p<0,05). У детей с умственной отсталостью (n=48, 40% от выборки) уровни воспалительных маркеров превышали соответствующие показатели у детей с сохранным интеллектом: IL-6 - на 47% (16,1±5,8 против 8,2±2,9 пг/мл, p<0,001), TNF-α - на 42% (22,1±8,2 против 11,7±4,1 пг/мл, p<0,001). Анализ по

топографическим формам показал наиболее высокие концентрации цитокинов при спастической тетраплегии, промежуточные значения при диплегии и наименьшие при гемиплегии ($p < 0,01$ для всех попарных сравнений).

Заключение. Проведенное исследование убедительно демонстрирует ключевую роль хронического нейровоспаления в патогенезе спастических форм детского церебрального паралича. Выявленный выраженный дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов с преобладанием воспалительного ответа свидетельствует о персистирующей активации иммунной системы у детей с ДЦП. Установленные сильные корреляции между концентрациями воспалительных биомаркеров и тяжестью двигательных нарушений по шкале GMFCS подтверждают патогенетическую значимость нейровоспаления в определении функциональных исходов заболевания. Разработанная прогностическая модель на основе комбинации IL-6, TNF- α и IL-10 с точностью 81% позволяет объективно оценивать тяжесть состояния и прогнозировать функциональные возможности детей с ДЦП, что имеет важное значение для планирования индивидуализированных реабилитационных программ. Высокая диагностическая точность воспалительных биомаркеров открывает перспективы их использования для стратификации риска, мониторинга прогрессирования заболевания и оценки эффективности противовоспалительной терапии. Полученные результаты обосновывают целесообразность разработки новых терапевтических подходов, направленных на коррекцию нейровоспалительных процессов при ДЦП, включая применение селективных ингибиторов цитокинов, иммуномодуляторов и нейропротективных препаратов.

Список литературы:

1. Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006 // Dev Med Child Neurol. 2007. Vol. 49, № 6. P. 480-483.
2. Bax M., Goldstein M., Rosenbaum P., et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy, April 2005 // Dev Med Child Neurol. 2005. Vol. 47, № 8. P. 571-576.
3. Oskoui M., Coutinho F., Dykeman J., et al. An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis // Dev Med Child Neurol. 2013. Vol. 55, № 6. P. 509-519.
4. Christensen D., Van Naarden Braun K., Doernberg N.S., et al. Prevalence of cerebral palsy, co-occurring autism spectrum disorders, and motor functioning - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, USA, 2008 // Dev Med Child Neurol. 2014. Vol. 56, № 1. P. 59-65.

5. Novak I., Morgan C., Adde L., et al. Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebral palsy: advances in diagnosis and treatment // *JAMA Pediatr.* 2017. Vol. 171, № 9. P. 897-907.
6. Reid S.M., Carlin J.B., Reddiough D.S. Using the Gross Motor Function Classification System to describe patterns of motor severity in cerebral palsy // *Dev Med Child Neurol.* 2011. Vol. 53, № 11. P. 1007-1012.
7. Korzeniewski S.J., Birbeck G., DeLano M.C., et al. A systematic review of neuroimaging for cerebral palsy // *J Child Neurol.* 2008. Vol. 23, № 2. P. 216-227.
8. Hagberg H., Gressens P., Mallard C. Inflammation during fetal and neonatal life: implications for neurologic and neuropsychiatric disease in children and adults // *Ann Neurol.* 2012. Vol. 71, № 4. P. 444-457.
9. Fleiss B., Gressens P. Tertiary mechanisms of brain damage: a new hope for treatment of cerebral palsy? // *Lancet Neurol.* 2012. Vol. 11, № 6. P. 556-566.
10. Galinsky R., Lear C.A., Dean J.M., et al. Complex interactions between hypoxia-ischemia and inflammation in preterm brain injury // *Dev Med Child Neurol.* 2018. Vol. 60, № 2. P. 126-133.
11. Favrais G., van de Looij Y., Fleiss B., et al. Systemic inflammation disrupts the developmental program of white matter // *Ann Neurol.* 2011. Vol. 70, № 4. P. 550-565.
12. Volpe J.J. Brain injury in premature infants: a complex amalgam of destructive and developmental disturbances // *Lancet Neurol.* 2009. Vol. 8, № 1. P. 110-124.
13. Dammann O., Leviton A. Maternal intrauterine infection, cytokines, and brain damage in the preterm newborn // *Pediatr Res.* 1997. Vol. 42, № 1. P. 1-8.
14. Nelson K.B., Grether J.K., Dambrosia J.M., et al. Neonatal cytokines and cerebral palsy in very preterm infants // *Pediatr Res.* 2003. Vol. 53, № 4. P. 600-607.
15. Yoon B.H., Romero R., Yang S.H., et al. Interleukin-6 concentrations in umbilical cord plasma are elevated in neonates with white matter lesions associated with periventricular leukomalacia // *Am J Obstet Gynecol.* 1996. Vol. 174, № 5. P. 1433-1440.
16. Ellison V.J., Mocatta T.J., Winterbourn C.C., et al. The relationship of CSF and plasma cytokine levels to cerebral white matter injury in the premature newborn // *Pediatr Res.* 2005. Vol. 57, № 2. P. 282-286.
17. Girard S., Kadhim H., Beaudet N., et al. Developmental motor deficits induced by combined fetal exposure to lipopolysaccharide and early neonatal hypoxia/ischemia: a novel animal model for cerebral palsy in very premature infants // *Neuroscience.* 2009. Vol. 158, № 2. P. 673-682.
18. Leviton A., Allred E.N., Kuban K.C., et al. Microbiologic and histologic characteristics of the extremely preterm infant's placenta predict white matter damage

and later cerebral palsy. The ELGAN study // *Pediatr Res.* 2010. Vol. 67, № 1. P. 95-101.

19. O'Shea T.M., Allred E.N., Dammann O., et al. The ELGAN study of the brain and related disorders in extremely low gestational age newborns // *Early Hum Dev.* 2009. Vol. 85, № 11. P. 719-725.

20. Kuban K.C., O'Shea T.M., Allred E.N., et al. Systemic inflammation and cerebral palsy risk in extremely preterm infants // *J Child Neurol.* 2014. Vol. 29, № 12. P. 1692-1698.

21. Hintz S.R., Barnes P.D., Bulas D., et al. Neuroimaging and neurodevelopmental outcome in extremely preterm infants // *Pediatrics.* 2015. Vol. 135, № 1. P. e32-42.

22. Woodward L.J., Anderson P.J., Austin N.C., et al. Neonatal MRI to predict neurodevelopmental outcomes in preterm infants // *N Engl J Med.* 2006. Vol. 355, № 7. P. 685-694.

23. Spittle A.J., Orton J., Anderson P.J., et al. Early developmental intervention programmes provided post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairment in preterm infants // *Cochrane Database Syst Rev.* 2015. № 11. CD005495.